

Галат В. І.

аспірант кафедри міжнародного та європейського права
Національного університету «Одеська юридична академія»
<https://orcid.org/0009-0004-4413-1050>

КРИТЕРІЙ «РОЗУМНОГО СТРОКУ» ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ: ТЛУМАЧЕННЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

**JEL Classificaton: K 19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. У статті досліджується проблема застосування концепції «розумного строку» як обмеження права потерпілої сторони на розірвання договору за Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року (CISG). Наголошується, що Конвенція передбачає часові обмеження лише у виключних випадках, однак не містить визначення поняття «розумний строк», що зумовлює неоднорідність судової та арбітражної практики.

Метою дослідження є з'ясування сфер застосування часових обмежень для розірвання договору та аналіз підходів доктрини і практики до тлумачення розумного строку. Розглянуто еволюцію регулювання у міжнародних уніфікованих актах, зокрема ULIS, Принципах УНІДРУА (PICC), Принципах європейського договірної права (PECL) та Загальноєвропейському праві купівлі-продажу (CESL). Показано, що ці інструменти формують різні моделі обмеження права на розірвання договору, але всі вони ґрунтуються на вимозі своєчасного повідомлення.

Проаналізовано положення CISG щодо розірвання договору покупцем і продавцем, зокрема статті 49 та 64, які встановлюють спеціальні випадки застосування розумного строку. Виявлено, що його тривалість залежить від характеру порушення, виду товарів та поведінки сторін. Окрему увагу приділено взаємодії норм про огляд товарів (ст. 38), повідомлення про невідповідність (ст. 39) та винятків добросовісності (ст. 40).

Зроблено висновок, що розумний строк є оціночною категорією, яка має визначатися з урахуванням принципу добросовісності та інтересу сторін у правовій визначеності.

Ключові слова: Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG 1980), Єдиний закон про міжнародну купівлю-продаж товарів (ULIS), Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА (PICC), Принципи європейського договірної права (PECL), Загальноєвропейське право купівлі-продажу (CESL), розумний строк, розірвання договору, істотне порушення договору, міжнародна купівля-продаж товарів.

Abstract. This article examines the application of the “reasonable time” concept as a limitation on the aggrieved party’s right to avoid a contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980 CISG). It is emphasized that the Convention provides time limits only in exceptional circumstances, while failing to define “reasonable time,” which results in inconsistencies in judicial and arbitral practice.

The aim of the study is to determine the scope of time limitations for contract avoidance and to analyze doctrinal and judicial approaches to interpreting “reasonable time.” The article traces the evolution of regulation in international uniform instruments, including the ULIS, the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), the Principles of European Contract Law (PECL), and the Common European Sales Law (CESL). These instruments reflect different models of limiting the right to avoid a contract, although all are based on the requirement of timely notice.

The CISG provisions governing avoidance by both buyer and seller, in particular Articles 49 and 64, are analyzed. It is shown that the duration of the reasonable period depends on the nature of the breach, the type of goods, and the conduct of the parties. Special attention is given to the interaction between inspection obligations (Art. 38), notice of non-conformity (Art. 39), and good faith exceptions (Art. 40).

The study concludes that “reasonable time” is an evaluative standard that must be interpreted in light of the principle of good faith and the parties’ interest in legal certainty.

Key words: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG 1980), Uniform Law on the International Sale of Goods (ULIS), UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), Principles of European Contract Law (PECL), Common European Sales Law (CESL), reasonable time, avoidance of contract, fundamental breach of contract, international sale of goods.

Вступ

Постановка проблеми. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Конвенції 1980 року) [1] підпорядковує право потерпілої сторони на розірвання договору вимозі дотримання розумного строку, але лише в обмеженому колі випадків. Таким чином, сторона, яка має намір розірвати договір, може втратити своє право заявити про розірвання договору, якщо вона не зробить цього протягом розумного строку. Поняття розумності є надзвичайно широким, і його застосування виявило певний рівень непослідовності у практиці окремих судів і арбітражів. Це поняття потребує орієнтирів для тлумачення, інакше воно може виявитися занадто невизначеним для забезпечення уніфікованості та правової визначеності.

Метою статті є з’ясування того, у яких випадках за Конвенції 1980 року застосовуються часові обмеження для розірвання договору, а також того, як юридична доктрина та практика міжнародних судових органів тлумачать розумний строк для заявлення про розірвання.

До таких міжнародно-правових інструментів у сфері міжнародної торгівлі належать Єдиний закон про міжнародну купівлю-продаж товарів (Гаазька конвенція про уніфікований закон про міжнародну купівлю-продаж товарів 1964 року – надалі *ULIS*) [2], як попередник Конвенції 1980 року, Принципи УНІДРУА (*PICC*) [3], Принципи європейського договірного права (*PECL*) [4] та Загальноєвропейське право купівлі-продажу (*CESL*) [5]. Два останні підходи є прямо протилежними підходу Конвенції 1980 року.

Результати

Єдиний закон про міжнародну купівлю-продаж товарів (ULIS) передбачав два види розірвання договору. Перший мав назву розірвання *ipso facto* і мав місце у п’яти конкретних випадках, або автоматично з моменту порушення, якщо тільки потерпіла сторона негайно або протягом розумного строку не вимагала виконання договору [6, с. 251-258].

В інших випадках, окрім *ipso facto* розірвання, сторона, уповноважена заявити про розірвання договору, була зобов’язана, як правило, негайно, у максимально короткий строк, повідомити іншу сторону про здійснення свого права на розірвання. В іншому разі договір зберігав чинність, незважаючи на наявність істотного порушення. Крім того, *ULIS* надавав покупцеві право розірвати

договору протягом розумного строку з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про право чи вимогу третьої особи щодо товарів.

Водночас ULIS не містив визначення поняття розумного строку.

Принципи УНДРУА (PICC) та вимоги щодо розірвання договору у разі непоставки або простроченої поставки за Конвенції 1980 року за своєю суттю не відрізняються. Відповідно до *PICC*, розірвання договору (його припинення) обмежується розумним строком у випадках, коли виконання було запропоноване із запізненням або в інший спосіб не відповідало договору. Потерпіла сторона втрачає право на припинення договору, якщо вона не повідомила сторону, що порушила договір, про своє рішення розірвати договір протягом розумного строку після того, як вона дізналася або повинна була дізнатися про пропозицію виконання або про невідповідне виконання. Водночас *PICC*, як і *ULIS*, не містить визначення розумного строку.

Принципи європейського договірного права (PECL) також обмежують право на припинення договору вимогою дотримання розумного строку, але застосовують інший підхід, ніж *PICC*. *PECL* вимагають повідомлення протягом розумного строку для всіх випадків припинення договору. Потерпіла сторона може припинити договір після того, як вона дізналася про невиконання або повинна була про нього дізнатися. Це є загальним обмеженням права на припинення договору і застосовується до всіх випадків невиконання. Ні *PICC*, ні Конвенції 1980 року не містять такого загального обмеження; натомість часові обмеження в *PICC* і Конвенції 1980 року застосовуються лише до обмеженого кола випадків порушення.

Загальноєвропейське право купівлі-продажу (CESL) визнає вплив розумного строку підставою для втрати права покупця або продавця на припинення договору. Покупець повинен надати повідомлення протягом розумного строку з моменту виникнення такого права або з моменту, коли покупець дізнався чи міг обґрунтовано дізнатися про невиконання, залежно від того, що настало пізніше. Водночас, якщо виконання було запропоноване із запізненням або запропоноване виконання в інший спосіб не відповідало договору, продавець втрачає право на припинення договору відповідно до цього розділу, якщо повідомлення про припинення не було надане протягом розумного строку з моменту, коли продавець дізнався або міг обґрунтовано дізнатися про пропозицію виконання або про невідповідність.

Конвенція 1980 року загалом не встановлює часових обмежень для здійснення потерпілою стороною права заявити про розірвання договору. У випадках істотного порушення у формі невиконання, передбачуваного істотного порушення, а також у разі невиконання стороною, що порушила договір, своїх зобов'язань протягом додатково встановленого строку, невинний покупець, так само як і невинний продавець, може здійснити право на розірвання у будь-який час. Він може заявити про розірвання договору негайно або ж очікувати, сподіваючись, що сторона, яка порушила договір, виконає свої зобов'язання. Потерпіла сторона має право встановити строк для усунення порушення відповідно до статті 47(1) або статті 63(1) Конвенції 1980 року.

Водночас Конвенція встановлює два важливі часові обмеження, за яких розірвання договору має бути заявлене протягом розумного строку. У разі недотримання цих обмежень право на розірвання договору може бути втрачено. Такі часові обмеження передбачені лише у двох виняткових ситуаціях: коли продавець уже поставив товари; та коли покупець повністю сплатив ціну.

Надалі проаналізуємо ці обмеження в межах Конвенції 1980 року і намагаються надати пояснення поняттю розумного строку як визначальному чиннику у застосуванні засобу правового захисту у вигляді розірвання договору.

1. Розірвання договору покупцем.

У випадках, коли продавець поставив товари до або після встановленої дати поставки, покупець, за умови доведення істотного порушення з боку продавця, може здійснити право на розірвання договору лише протягом розумного строку після цього. Таке часове обмеження застосовується лише за умови, що продавець здійснив поставку товарів. Стаття 49(2) передбачає «ускладнений» режим визначення початку перебігу розумного строку залежно від виду порушення,

яке зумовило право на розірвання, тобто чи йдеться про прострочену поставку, чи про інше порушення [7, с. 245].

Якщо розірвання договору ґрунтується на простроченій поставці, перебіг розумного строку починається з моменту, коли покупець «дізнався про те, що поставка була здійснена». Формулювання статті 49(2)(а) свідчить про те, що «розумний строк» для розірвання починає спливати лише з моменту фактичної суб'єктивної обізнаності покупця про поставку. Цей критерій «фактичної обізнаності» піддавався критиці, оскільки він посилається на реальне знання покупця про факт поставки і, таким чином, передбачає суб'єктивний елемент, який не завжди легко встановити. Однак у деяких дослідженнях зазначалося, що з огляду на практичні труднощі доведення такого знання суд має виходити з того, що перебіг строку починається з моменту, коли покупець міг дізнатися про здійснення поставки товарів. Таким чином, розумний строк починається щонайменше з моменту отримання покупцем повідомлення про відвантаження або транспортних документів, а безумовно – з моменту фактичного отримання ним товарів; тягар доказування в цьому аспекті покладається на продавця. За відсутності чітких індикаторів питання про момент початку перебігу строку неминуче залишається на розсуд суду.

Стаття 49(2)(b) регулює часові межі у випадках, коли заява про розірвання ґрунтується на будь-якому іншому істотному порушенні, окрім простроченої поставки. До таких порушень, зокрема, належать поставка невідповідних товарів, непередання належних документів або невиконання обов'язку передати покупцеві право власності на товари, вільне від прав чи вимог третіх осіб. Конвенції 1980 року передбачає три різні моменти початку перебігу обмежувального строку: момент, коли покупець знав або повинен був знати про порушення; вплив додаткового строку *Nachfrist*; та вплив додаткового строку, встановленого продавцем, який прострочив виконання.

Загалом розумний строк починає спливати після того, як покупець «знав або повинен був знати про порушення». Покупець знає про порушення, якщо він має позитивне знання про фактичне порушення, а також про його обсяг і значення. Покупець повинен був знати про порушення, якщо він діяв недбало або необачно ігнорував конкретні ознаки, що вказували на істотне порушення договору, наприклад, якщо покупець не здійснив огляд товарів з метою виявлення дефектів чи інших видів невідповідності, як того вимагає стаття 38 Конвенції 1980 року. Водночас це не означає, що на покупця покладається обов'язок перевіряти відсутність будь-якого порушення договору.

Якщо розумний строк уже минув відповідно до статті 49(2)(b)(i), розірвання договору все ще може бути можливим шляхом встановлення додаткового строку для виконання.

Вплив додаткового строку *Nachfrist*. Ця ситуація передбачає, що покупець, який має право вимагати виконання відповідно до статті 46 Конвенції 1980 року, встановив додатковий строк розумної тривалості згідно зі статтею 47 для поставки товарів-замінників або для усунення дефектів у поставлених товарах. Розумний строк для розірвання договору починає спливати після безрезультатного впливу *Nachfrist* у разі невиконання продавцем своїх зобов'язань або після заяви продавця про те, що він не виконає зобов'язання протягом цього строку. Якщо покупець втрачає право на розірвання договору відповідно до статті 49(2)(b)(ii), він може встановити новий додатковий строк для виконання і заявити про розірвання договору після його безрезультатного впливу.

У випадках прострочення виконання або поставки невідповідних товарів продавець може звернутися до покупця з вимогою повідомити, чи прийме він виконання або усунення порушення, яке відбудеться протягом додаткового розумного строку. Якщо продавець не усуне дефект протягом такого строку, перебіг строку для заявлення про розірвання договору починається після впливу додаткового строку, встановленого продавцем, або після заяви покупця про те, що він не прийме виконання. Зазначалося, що пункти (ii) і (iii) статті 49(2)(b) виглядають «надмірними та невдало збільшують» обсяг статті 49, оскільки вони є лише застосуванням статей 47(2) та 48(2).

2. Розірвання договору продавцем.

Продавець, який заявляє про розірвання договору, у разі якщо покупець повністю сплатив ціну, повинен діяти протягом розумного строку, щоб не втратити своє право заявити про розірвання

договору. Доти, доки ціна не була сплачена повністю, жодні часові обмеження щодо права продавця на розірвання договору не застосовуються. У разі поетапної оплати всі платежі повинні бути здійснені. Оплата в неналежному місці або в неналежній валюті не зумовлює застосування часових обмежень для розірвання договору.

З практичної точки зору зазначалося, що продавець навряд чи буде прагнути розірвання договору, за яким він правомірно отримав оплату. Однак існує багато ситуацій, у яких продавець може мати достатні підстави для заявлення про розірвання договору у зв'язку з невиконанням зобов'язань покупцем. Наприклад, якщо покупець не приймає товари або не оформлює необхідні сертифікати, продавець може опинитися у стані порушення договорів з іншими особами (перевізниками, портовими органами тощо) або зазнати правових ускладнень [8]. Крім того, невиконання покупцем своїх зобов'язань може негативно вплинути на довгострокові інвестиції продавця або його програми з просування товарів.

Стаття 64 Конвенції 1980 року визначає початок перебігу розумного строку для розірвання договору, застосовуючи майже ідентичний підхід до того, який використовується у випадку розірвання договору покупцем після поставки товарів продавцем. Відповідно, для визначення моменту початку перебігу обмежувального строку необхідно розрізнити дві ситуації: прострочене виконання та будь-яке інше порушення, що не є простроченим виконанням.

У разі коли покупець прострочує виконання будь-якого зі своїх договірних зобов'язань і таке прострочення становить істотне порушення, продавець втрачає право на розірвання договору, щойно він дізнається про те, що виконання було здійснене. Прострочене виконання може стосуватися будь-якого зобов'язання покупця, передбаченого договором або Конвенцією, зокрема обов'язку сплатити купівельну ціну або обов'язку прийняти поставку [9, с. 383].

Щодо будь-якого порушення, окрім простроченого виконання з боку покупця, початок перебігу розумного строку для розірвання договору визначається з урахуванням одного з двох чинників: обізнаності продавця про порушення або спливу пільгового строку.

Основне правило полягає в тому, що розумний строк для розірвання договору починає спливати після того, як продавець узнає або повинен був знати про порушення. Це правило застосовується до виконання будь-якого з невиконаних зобов'язань покупця, за винятком сплати купівельної ціни. Якщо оплата ціни все ще не здійснена, застосовується стаття 46(1)(а) або (b), і право продавця на розірвання договору взагалі не обмежується будь-якими строками.

Сплив додаткового строку настає після закінчення будь-якого додаткового строку, встановленого продавцем відповідно до пункту (1) статті 63, або після заяви покупця про те, що він не виконає свої зобов'язання протягом такого додаткового строку. Необхідно з'ясувати, чи втрачає продавець право заявити про розірвання договору, якщо покупець здійснює виконання із запізненням після спливу пільгового строку, за умови, що оплата була здійснена і продавець знає про прострочене виконання.

Згідно з однією позицією, має застосовуватися стаття 64(2)(b), а не стаття 64(2)(a). Тобто, навіть якщо продавець знає, що зобов'язання було виконане, він усе ще може розірвати договір протягом розумного строку після спливу додаткового строку або протягом розумного строку після заяви покупця про те, що він не виконає зобов'язання у межах такого додаткового строку. Згідно з іншою позицією, стаття 64(2)(b) не застосовується. Існує лише один вид «простроченого виконання», оскільки Конвенція не проводить розмежування між виконанням, яке є простроченим відповідно до договору, і виконанням, яке є надмірно простроченим; виконання після спливу пільгового строку також є простроченим виконанням і має регулюватися статтею 64(2)(a), а не пунктом (b). Крім того, покупцеві має бути дозволено виконати зобов'язання доти, доки договір не був оголошений розірваним. Оскільки продавець зберігає право вимагати виконання навіть після спливу пільгового строку, було б нелогічно стверджувати, що продавець може розірвати договір вже після того, як покупець виконав своє зобов'язання [10, с. 248].

Остання позиція видається більш узгодженою з цілями Конвенції, які розглядають розірвання договору як засіб правового захисту крайнього характеру та спрямовані на збереження договору в міжнародних торговельних відносинах. Відповідно, стаття 64(2)(b)(ii) застосовуватиметься лише до тих зобов'язань, які не були виконані після спливу пільгового строку.

Підсумовуючи, розумний строк обмежує право потерпілої сторони заявити про розірвання договору лише у двох випадках: коли продавець поставив товари та коли покупець повністю сплатив ціну. У цих двох ситуаціях потерпіла сторона втрачає право на розірвання договору, якщо вона не відреагувала протягом розумного строку.

3. Тлумачення розумного строку.

Хоча Конвенція 1980 року згадує поняття розумності у 37 своїх статтях, вона не надає визначення цього поняття. Один із підходів до тлумачення розумного строку полягає в розгляді розумності при визначенні та виконанні договірних зобов'язань як прояву принципу добросовісності. У контексті розірвання договору за Конвенцією 1980 року такий підхід нівелював би розмежування між випадками, коли право потерпілої сторони на розірвання договору не обмежене часовими рамками, і випадками, коли розірвання обмежене розумним строком. За загального обов'язку добросовісності будь-яка заява про розірвання договору, без сумніву, мала б бути здійснена протягом розумного строку, щоб не створювати надмірних труднощів для сторони, яка порушила договір. Таким чином, обмеження права на розірвання договору «розумним строком» за Конвенцією 1980 року у випадках, коли товари були поставлені або ціна була сплачена, фактично перетворилося б на тавтологію.

Інший підхід, який певною мірою сприяє тлумаченню цього поняття, міститься у статті 1:302 *PECL*: «розумність – це те, що розумні особи, діючи добросовісно і перебуваючи у такій самій ситуації, що й сторони, вважали б розумним». *PECL* також визначають чинники, які слід враховувати при оцінці того, що становить розумний строк; зокрема, характер і мету договору; обставини справи; звичаї та практику відповідних видів діяльності або професій; умови оплати; наявність вимог третіх осіб; а також те, чи були фактично необхідними юридичні консультації або експертні висновки для визначення конкретних прав.

Однак, хоча таке визначення надає практикам дещо чіткіше уявлення про критерії оцінки розумності, воно є коловим і недостатнім для належної оцінки своєчасності чи несвоечасності заяви про розірвання договору. Більш доцільним є врахування політик, що лежать в основі вимоги розумного строку.

Розумний строк залежить не лише від обставин конкретної справи, але й від мети конкретного положення Конвенції, яке вимагає вчинення певної дії протягом такого строку. Контекстуальний критерій, що впливає з офіційних коментарів і судової практики, може сприяти глибшому розумінню політик, які лежать в основі вимог щодо розумного строку.

Офіційний коментар УНІДРУА до *PICC* містить корисне обґрунтування необхідності оперативності як умови ефективного повідомлення у положенні 7.3.2 (еквівалент статті 49). Право сторони припинити договір здійснюється шляхом повідомлення іншої сторони. Вимога щодо повідомлення дозволяє стороні, яка не виконала зобов'язання, розірвати збитків, пов'язаних із невизначеністю щодо того, чи прийме потерпіла сторона виконання. Водночас вона запобігає спекуляціям потерпілої сторони на підвищенні або зниженні вартості виконання на шкоду стороні, яка не виконала зобов'язання.

Таке тлумачення розумного строку було визнане і в судовій практиці застосування Конвенції 1980 року. Зокрема, німецький суд постановив, що тривалий стан невизначеності є несумісним із захистом права продавця якнайшвидше дізнатися, чи скористається покупець своїм правом і заявить про розірвання договору. Аналогічно, строк у вісім тижнів було визнано нерозумним для застосування засобу правового захисту у вигляді розірвання договору у справі щодо продажу акрилових ковдр, навіть з урахуванням часу, необхідного для обмірковування, отримання юридичної консультації та переговорів між сторонами. На думку суду, «строк, який вважається розумним, має

визначатися з огляду на інтерес продавця в правовій визначеності та на те, чи повинен продавець організувати альтернативне використання товарів». В іншій справі було визнано, що строк понад чотири місяці не становить розумного строку у значенні статті 49(2)(b) Конвенції 1980 року, оскільки «це положення має на меті запобігти тривалому стану невизначеності для [продавця] після поставки та поінформувати [продавця] про те, яким чином він може розпорядитися товарами» [11, с. 62].

Суди та доктрина також визнали певні факти або обставини, які мають значення для визначення того, чи було повідомлення про розірвання договору надане своєчасно чи несвоечасно. Такі обставини або факти, що враховувалися при оцінці розумності строку, можна умовно поділити на дві категорії. Перша охоплює чинники, які скорочують розумний строк, а друга – чинники, які можуть зумовлювати його подовження.

4. Обставини, що зумовлюють скорочення розумного строку.

За таких обставин можна стверджувати, що тривалість розумного строку має обчислюватися днями, а не тижнями. Нижче наведено приклади випадків, які належать до цієї групи.

Прострочена поставка. Якщо розірвання договору ґрунтується на простроченій поставці, тривалість розумного строку загалом вважається дуже короткою і повинна вимірюватися днями, а не тижнями. Причина полягає в тому, що, як правило, якщо прострочена поставка становить істотне порушення, покупцеві не потрібно багато часу для прийняття рішення щодо того, чи бажає він використати товари, поставлені із запізненням, чи відмовитися від них. Це правило спрямоване на захист інтересу довіри продавця до укладених договорів. Продавець, який поставив відповідні товари, але все ще перебуває в порушенні через прострочення поставки, має істотний інтерес у тому, щоб якомога швидше дізнатися про намір покупця скористатися засобом правового захисту у вигляді розірвання договору, оскільки в такому разі він стикається з необхідністю розпорядитися товарами іншим чином, імовірно шляхом пошуку іншого покупця.

Прострочена оплата. Конвенція 1980 року встановлює обмеження щодо права продавця розірвати договір у випадку, коли ціна вже була сплачена. Це робиться з метою захисту інтересу довіри покупця, який порушив договір, під час його спроби усунути порушення, а також для стимулювання як потерпілого продавця не відкладати без потреби заяву про розірвання договору, так і покупця, який усуває порушення, якомога швидше повідомити продавця про виконання, щоб припинити можливість продавця розірвати договір.

Родові товари. У ситуаціях, коли покупець може легко отримати замінне виконання, повідомлення про розірвання договору повинно бути надане негайно. Якщо ж покупець не здійснив заміну купівлі і змушений з'ясувати, чи може він отримати замінне виконання з інших джерел, розумний строк буде довшим.

Товари швидкопсувного або сезонного характеру. Якщо поставлені товари є швидкопсувними або сезонними, розумний строк для заявлення про розірвання договору має бути коротшим, ніж у випадку товарів тривалого користування. Очевидно, це пов'язано з тим, що вартість таких товарів може знижуватися з плином часу або вони взагалі не можуть бути реалізовані, якщо покупець надто довго зволікає з відмовою від договору. З цих причин повідомлення має бути надане без зайвої затримки, тобто майже негайно. Так, у справі щодо продажу жіночого одягу було визнано, що шість тижнів після поставки є нерозумним строком для розірвання договору, оскільки товари мали сезонний характер; повідомлення, надіслане через шість тижнів після передбаченої дати поставки, не було здійснене своєчасно, оскільки покупцеві надається лише короткий строк у кілька днів. В іншій справі, що стосувалася товарів тривалого користування, італійському покупцеві вживаного автомобіля було дозволено розірвати договір через три місяці після того, як він дізнався, що автомобіль був раніше викрадений і право власності не могло бути передане. Суд визнав такий строк обґрунтованим з огляду на складність ситуації та необхідність проведення різних перевірок [12, с. 10].

Ринкові умови та спекулятивні ризики. Поняття розумного строку у статті 49(2) має на меті виключити можливість спекуляцій з боку покупця; аналогічне положення застосовується до

продавця відповідно до статті 64(2). Воно спрямоване на запобігання ситуаціям, за яких покупець спочатку намагається отримати потенційно вигідну ціну купівлі, а після невдачі такого наміру повертає товари продавцеві. Надання покупцеві тривалого строку в умовах швидких коливань цін може означати, що покупець спекулюватиме за рахунок продавця і відмовлятиметься від товарів у разі падіння ціни (та вимагатиме повернення сплачених сум або відмовлятиметься від оплати), але зберігатиме товари у разі зростання ціни (отримуючи прибуток).

5. *Обставини, що виправдовують подовження розумного строку.*

Найважливішим чинником, який може впливати на тривалість розумного строку, є характер порушення. Загальновизнаним є те, що розумний строк за статтею 49(2)(b) має бути тривалішим, ніж строк за статтею 49(2)(a). Надання більш тривалого строку у цьому випадку пояснюється тим, що рішення покупця про розірвання договору залежить від додаткових чинників, які необхідно врахувати, і які ускладнюють це рішення порівняно з випадком простроченої поставки. Розумний строк для розірвання договору має включати, але не обмежуватися, можливістю для покупця оглянути товари та надати повідомлення про дефекти відповідно до статті 39(1), урахуванням виду товарів і характеру дефекту, а також будь-яких домовленостей між сторонами і поведінки продавця після отримання повідомлення про дефекти. Це вимагає, щоб покупець повною мірою усвідомив існування, обсяг і наслідки порушення договору, аби мати змогу оцінити, чи справді має місце істотне порушення договору, яке виправдовує його розірвання відповідно до статті 49(1)(a) Конвенції 1980 року.

Було відзначено, що в судовій практиці простежується тенденція вважати строки приблизно в один місяць (а іноді й довші) «розумними», тоді як строки у кілька місяців визнаються нерозумними. Крім того, один із судів зазначив, що, як правило, строк від одного до двох місяців є необхідним і розумним для того, щоб покупець достатньо повно оцінив ситуацію, якщо тільки не існує додаткового спеціального чинника, який об'єктивно виправдовує подовження або скорочення цього строку. Водночас залишається значна обережність щодо встановлення єдиного граничного строку як універсально розумного для заявлення про розірвання договору, оскільки це питання має вирішуватися з урахуванням обставин кожної конкретної справи.

Існує низка чинників, які, у поєднанні з порушеннями, відмінними від простроченої поставки, можуть зумовити подовження розумного строку через їх взаємозв'язок з іншими положеннями Конвенції 1980 року, зокрема статтями 38, 39, 40, 43, 46, 47 і 48.

У практиці застосування Конвенції 1980 року сформувалися два підходи до ситуацій, які можуть виникати у зв'язку з тривалим строком для заявлення про розірвання договору. Перший підхід ґрунтується на базовому правилі, за яким розумний строк починає спливати після того, як покупець знав або повинен був знати про порушення (стаття 49(2)(b)(i) Конвенції 1980 року). Цей строк може бути подовжений шляхом надання потерпілій стороні додаткового часу, необхідного для здійснення відповідної дії (наприклад, усунення дефекту), до строку, який зазвичай вважається розумним у розумінні статті 49(2)(b)(i).

Того самого результату можна досягти, застосовуючи інший підхід, за яким розумний строк починає спливати лише після закінчення строку, необхідного для реалізації взаємопов'язаних засобів правового захисту (наприклад, строку для усунення порушення). Механізм визначення початку перебігу розумного строку у статті 49(2)(b) (пункти (i), (ii) і (iii)) фактично свідчить про те, що потерпілий покупець не повинен втрачати право на розірвання договору, якщо він не мав фактичного знання про істотний характер порушення або якщо він не був недбалим у здобутті такого знання.

Стаття 49(2)(b)(ii) та (iii) відображають другий підхід, передбачаючи дві ситуації, у яких покупець діяв відповідно до статті 47 (встановив *Nachfrist* для усунення порушення) або коли продавець скористався процедурою статті 48(2) з метою запропонувати усунення порушення; у таких випадках розумний строк починає спливати лише після закінчення відповідного *Nachfrist* або строку для усунення порушення.

Однак у судовій практиці питання розумного строку для розірвання договору у випадках невідповідності товарів не є настільки однозначним. Строге тлумачення статті 49(2)(b)(i) Конвенції 1980 року не допускає надання потерпілому покупцеві додаткового строку для оцінки істотного характеру поставки невідповідних товарів.

Якщо покупець бажає заявити про розірвання договору на підставі невідповідності товарів, застосовуються статті 38 і 39 Конвенції. Питання розумного строку для заявлення про розірвання договору в таких ситуаціях стало предметом численних спорів у судовій практиці, зокрема в рішеннях австрійських та німецьких судів. Стаття 38(1) Конвенції 1980 року покладає на покупця обов'язок «оглянути товари або забезпечити їх огляд у якомога коротший строк, який є практично можливим за даних обставин». Стаття 39(1) Конвенції 1980 року вимагає від покупця повідомити продавця про характер невідповідності у розумний строк після того, як він виявив або повинен був виявити її. У будь-якому разі таке повідомлення має бути надане не пізніше ніж протягом двох років з дати фактичної передачі товарів покупцеві, якщо тільки цей строк не є несумісним із договірним гарантійним строком. Наслідки недотримання покупцем вимоги щодо повідомлення про невідповідність є вкрай суворими: як правило, покупець втрачає право на всі засоби правового захисту, пов'язані із заявленою невідповідністю.

Спірним є питання, чи запускаються строки для повідомлення про невідповідність і для заявлення про розірвання договору одночасно, чи в різні моменти часу. У судовій практиці Конвенції 1980 року сформувалися дві протилежні позиції.

Згідно з однією позицією, строки для повідомлення про розірвання договору і строки для повідомлення про дефект відповідно до статті 39(1) Конвенції 1980 року починають спливати одночасно і збігаються за тривалістю. Швейцарський суд постановив, що «якщо покупець бажає заявити про розірвання договору, він повинен зробити це в той самий строк, який передбачений для належного повідомлення про невідповідність за статтею 39(1) Конвенції 1980 року». Таким чином, покупець може втратити право на розірвання договору відповідно до статті 49(2)(b)(i) Конвенції 1980 року, якщо він подасть заяву про розірвання договору лише після повідомлення про невідповідність. У тому ж ключі інший швейцарський суд постановив, що покупець, який бажає розірвати договір на підставі невідповідності товарів, повинен заявити про розірвання договору в той самий строк, який встановлений для повідомлення про невідповідність відповідно до статті 39(1). По суті, у випадках поставки невідповідних товарів строки, передбачені статтею 49, визначаються вимогами щодо строків статті 39. Таке тлумачення позбавляє покупця можливості розглядати альтернативні засоби правового захисту, не пов'язані з розірванням договору, оскільки йому необхідно заявляти про розірвання договору вже на етапі повідомлення про дефекти.

Згідно з іншою позицією, «строки для повідомлення про розірвання договору і строки для повідомлення про дефект відповідно до статті 39(1) Конвенції 1980 року починають спливати одночасно, але лише у виняткових випадках збігаються за тривалістю». У цьому контексті італійський суд постановив, що: «початковий момент перебігу строку для заявлення про розірвання договору не збігається з моментом початку перебігу строку для повідомлення про невідповідність ... тоді як про невідповідність необхідно повідомити одразу після її виявлення або коли вона повинна була бути виявлена, розірвання договору має бути заявлене лише після того, як стане очевидним, що невідповідність становить істотне порушення, яке не може бути усунуте іншим чином» [13, с. 145].

Аналогічно, німецький суд дійшов висновку, що покупець заявив про розірвання договору у розумний строк (стаття 49(2)(b) Конвенції 1980 року), незважаючи на те, що між поставкою відремонтованих меблів і заявою про розірвання договору минуло приблизно п'ять тижнів. Це було обґрунтовано тим, що «перебіг строку починається з моменту отримання покупцем виправленої поставки, тобто з того часу, коли покупець знав або повинен був знати про порушення договору» [14].

Остання позиція переважає серед науковців, оскільки вона враховує міжнародний характер Конвенції та необхідність дотримання добросовісності в міжнародній торгівлі, як того вимагає стаття

7(1) Конвенції 1980 року. Крім того, вона узгоджується з позицією Консультативної ради Конвенції 1980 року щодо взаємозв'язку між статтями 38 і 39 Конвенції 1980 року.

Існує виняток із обов'язку покупця оглянути товари та надати повідомлення про їх невідповідність відповідно до статті 39 Конвенції 1980 року. Цей виняток передбачений у статті 40 Конвенції 1980 року і може впливати на право покупця розірвати договір, оскільки він звільняє покупця від вимог щодо повідомлення у випадках, коли невідповідність стосується фактів, про які продавець «знав або не міг не знати». Саме в такій ситуації німецький суд дійшов висновку, що покупець не втратив права посилаючись на невідповідність поставленого вина, яке не було придатним для продажу, оскільки містило 9 % води, незважаючи на те, що покупець після поставки не перевіряв вино на наявність води. На думку суду, фактичне або презюмоване знання продавця про додавання води до дефектного вина, яке він не розкрив покупцеві, становило умисне введення в оману [15].

Аналогічно, пункт (2) статті 43 Конвенції 1980 року звільняє покупця від обов'язку повідомлення щодо вимог, пов'язаних із поставкою товарів, обтяжених правами третіх осіб, якщо продавець мав фактичне знання про право або вимогу третьої особи та про їхній характер. У зв'язку з цим може виникнути питання, чи має фактичне знання продавця про права третіх осіб будь-який пом'якшувальний вплив на недотримання покупцем обов'язку заявити про розірвання договору у розумний строк. Видається, що відповідно до принципу добросовісності Конвенції 1980 року допустимим є відмовити в захисті недобросовісному продавцеві, який уклав договір шляхом приховування відповідних обставин.

Висновки

Отже, застосування ідеї розумного строку як обмеження повноваження потерпілої сторони заявити про розірвання договору відповідно до Конвенції 1980 року спричинило певний рівень невизначеності у практиці деяких судів і арбітражів через різні уявлення про те, що саме становить розумний строк. Спроба визначити конкретний строк як розумний може розглядатися як така, що не має належного правового підґрунтя, оскільки ідея розумного строку за своєю природою є гнучкою та покликана реагувати на потреби міжнародної торгівлі. Відтак те, що є розумним строком в одній справі, може виявитися нерозумним в іншій. Водночас поняття розумності не є довільним, оскільки воно має тлумачитися у світлі політик і принципів Конвенції 1980 року, зокрема захисту інтересів сторін щодо визначеності у виконанні укладених договорів та принципу добросовісності.

Таким чином, оцінюючи розумність строку для надання повідомлення у межах того, що може здаватися тривалим періодом, суд повинен врахувати два чинники, перш ніж дійти висновку, чи становить цей строк нерозумну затримку та чи позбавляє він сторону, що уникає договору, її права на розірвання. Цими чинниками є інтерес сторони-порушника у визначеності та питання про те, чи заслуговує сторона-порушник на правовий захист.

Що стосується першого чинника, то саме по собі спливання часу не призводить до позбавлення потерпілої сторони права на розірвання договору. Вирішальним є те, яким чином перебіг часу вплинув на легітимні інтереси сторони, що порушила договір. Крім того, суд має з'ясувати, чи була затримка з боку сторони, яка уникає договору, виправданою, наприклад, через труднощі в оцінці серйозності порушення, чи ж вона безпідставно зволікала із заявленням про розірвання договору.

Щодо другого чинника, а саме недопущення отримання вигод недобросовісною стороною на шкоду іншій стороні, суди також повинні враховувати, чи не є сторона-порушник такою, що не заслуговує на захист через своє знання про порушення, яке може прирівнюватися до недобросовісності або несправедливого ведення справ, або ж чи не мав наміру той, хто уникає договору, спекулювати на інтересах сторони-порушника. Дотримання обох цих політик у правозастосовній практиці може сприяти уніфікованому застосуванню концепції розумного строку.

Список використаних джерел:

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003.
2. Uniform Law on the International Sale of Goods (ULIS), Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods, 1964. URL: <https://www.unidroit.org/instruments/international-sales/ulis-1964/>.
3. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016 / International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Rome : UNIDROIT, 2016. URL: <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016/>.
4. Principles of European Contract Law / Prepared by the Commission on European Contract Law. The Hague : Kluwer Law International, 2000. Parts I–II.
5. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law (CESL). COM(2011) 635 final. Brussels, 11.10.2011. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011PC0635>
6. Lando O. Place of Delivery: Article 31 // Bianca C. M., Bonell M. J. (eds.). *Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention*. Milano: Giuffrè, 1987. P. 251–258.
7. Lando O. Obligations of the Seller: Article 30 // Bianca C. M., Bonell M. J. (eds.). *Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention*. Milano: Giuffrè, 1987. P. 245–250.
8. Grenoble Court of Appeal (France). Judgment of 22 February 1995 in the case *BRI Production "Bonaventure" S.a.r.l. v. Société Pan African Export*, Case No. 93/3275. URL: https://cisg-online.org/files/cases/6129/fullTextFile/151_80823984.pdf.
9. DiMatteo L. A. et al. The Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fifteen Years of CISG Jurisprudence // *Northwestern Journal of International Law and Business*. 2004. Vol. 34. P. 299–404.
10. Koch R. The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The Hague: Kluwer Law International, 1999. P. 248.
11. Karollus M. Judicial Interpretation and Application of the CISG in Germany 1988–1994 // *Cornell Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. 1995. P. 51–78.
12. Mastellone C. The Right to Avoid the Contract: The Concept of “Fundamental Breach” Under the CISG // International Sale of Goods Commission, 55th UIA Congress, Miami, 31 October – 4 November 2011. The Impact of the Uniform Sales Law on Drafting the Contract for International Sale. P. 10.
13. Enderlein F. Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods // Sarcevic P., Volken P. (eds.). *International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures*. New York: Oceana Publications, 1996. Ch. 5. P. 133–150.
14. Germany, Oberlandesgericht Dresden (Higher Regional Court), 11 June 2007, Case No. 3 U 336/07, *Airbag Parts case*. URL: <https://cisg-online.org/cisg-case-database/decisions/1720>.
15. Germany, Amtsgericht Duisburg (Local Court), 13 April 2000, *Pizza Cartons case*. URL: <https://cisg-online.org/cisg-case-database> (case references compiled in CISG case law indexes; Pizza Cartons listed in jurisprudence compilations).